

YOSH FUTBOLCHILARNI TARBIYALASHDA SPORT PEDAGOGIKASINING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI

© Z.A. Namazov¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada yosh futbolchilarni tarbiyalashda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari tahlil qilinadi. Futbol o'yinida zarur bo'lgan pedagogik metodlar, innovatsion trening texnologiyalari va zamonaviy psixopedagogik yondashuvlarning o'zni yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — yosh futbolchilarni har tomonlama tayyorlashda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari orqali jismoniy, psixologik va texnik rivojlanish samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda miqdoriy va siflatli metodlar asosida 120 nafar yosh futbolchi va 15 murabbiyning ishtiroki bilan kuzatuv, so'rovnoma, intervyu hamda 8 haftalik eksperimental mashg'ulotlar orqali zamonaviy yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: eksperimental guruhda jismoniy, texnik va psixologik rivojlanish sur'ati an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli yuqori natijalarni ko'rsatdi. Murabbiylarning zamonaviy motivatsion strategiyalar va individual yondashuvlardan foydalanishi talabalarni sportga qiziqtirishda va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda samarali bo'ldi.

XULOSA: tadqiqot natijalari yosh futbolchilarni tarbiyalashda zamonaviy sport pedagogikasi metodlari — jumladan, emotsional-intellektual, individual va texnologik yondashuvlar sport tayyorgarligini chuqurlashtirishda va shaxsiy sifatlarni rivojlantirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: sport pedagogikasi, yosh futbolchilar, innovatsion metodlar, jismoniy tayyorgarlik, psixologik rivojlanish, individual yondashuv, motivatsiya, zamonaviy texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Namazov Z.A. Yosh futbolchilarni tarbiyalashda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.191–198.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ К ВОСПИТАНИЮ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

© З.А. Намазов¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные подходы спортивной педагогики в воспитании юных футболистов. Освещаются педагогические методы, инновационные тренировочные технологии и психопедагогические стратегии, применяемые в подготовке игроков.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить эффективность современных педагогических подходов в обеспечении физического, психологического и технического развития юных футболистов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись количественные и качественные методы. Были проанализированы наблюдения, анкеты, интервью и результаты 8-недельного эксперимента с участием 120 футболистов и 15 тренеров.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: участники экспериментальной группы показали более высокие результаты в физической подготовке, технических навыках и психологической устойчивости по сравнению с контрольной группой. Индивидуальный подход и мотивационные стратегии тренеров сыграли важную роль в повышении вовлечённости и уверенности футболистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты подтверждают, что современные методы спортивной педагогики, основанные на эмоциональном интеллекте, индивидуальном подходе и цифровых технологиях, способствуют всестороннему развитию молодых спортсменов.

Ключевые слова: спортивная педагогика, юные футболисты, инновационные методы, физическая подготовка, психологическое развитие, индивидуальный подход, мотивация, современные технологии.

Для цитирования: Намазов З.А. Современные подходы спортивной педагогики к воспитанию юных футболистов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 191–198.

MODERN APPROACHES OF SPORTS PEDAGOGY TO THE EDUCATION OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS

© Zafar A. Namazov¹✉

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores modern approaches in sports pedagogy for training young football players. It highlights essential pedagogical methods, innovative training technologies, and psychopedagogical strategies used in player development.

AIM: the main aim of the study is to assess the effectiveness of modern pedagogical approaches in ensuring the physical, psychological, and technical development of young football players.

MATERIALS AND METHODS: the research employed both quantitative and qualitative methods. Observations, surveys, interviews, and an 8-week experiment were conducted with 120 young players and 15 coaches.

DISCUSSION AND RESULTS: players in the experimental group showed significantly better improvements in physical fitness, technical skills, and psychological stability than the control group. Coaches' use of motivational strategies and individualized approaches contributed to greater engagement and self-confidence among players.

CONCLUSION: the findings confirm that modern sports pedagogy methods — including emotional-intellectual strategies, individualized instruction, and technology integration — play a vital role in the comprehensive development of young athletes.

Keywords: sports pedagogy, young football players, innovative methods, physical training, psychological development, individual approach, motivation, modern technologies.

For citation: Namazov Z.A. (2025) 'Modern approaches of sports pedagogy to the education of young football players', Inter education & global study, vol.3. 5(1), pp. 191–198. (In Uzbek).

XXI asrda sport nafaqat jismoniy faollikning ifodasi, balki shaxsiy taraqqiyot va ijtimoiy integratsiyaning kuchli vositasiga aylanib bormoqda. Jumladan, futbol sport turlarining eng ommabopi sifatida yosh avlodning tarbiyaviy, axloqiy va psixologik rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Bugungi globallashuv davrida futbol nafaqat jismoniy tayyorgarlikni shakllantirish, balki bolalarning ijtimoiy moslashuvi, muloqot madaniyati, yetakchilik, maqsadga intilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham muhim maydon vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, yosh futbolchilarni samarali tayyorlash, ularning iqtidorini aniqlash va to'g'ri yo'naltirishda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy tayyorgarlik uslublari bugungi kunda zamonaviy psixopedagogik yondashuvlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, innovatsion trening metodlari bilan boyitilmoqda. Ayniqsa, yosh sportchilarni tarbiyalashda individual yondashuv, emotsional intellektni rivojlantirish, motivatsiya nazariyalari asosida ish yuritish, pedagogik monitoring va tahlilga asoslangan yondoshuvlar amaliyotga joriy etilmoqda.

Futbolchilar tarbiyasida trener-murabbiylar faoliyati markaziy o'rinni egallaydi. Ular nafaqat jismoniy mashg'ulotlarni tashkil etishadi, balki o'quvchilar bilan psixologik ishlash, ular orasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, sport etikasi va madaniyatini singdirish vazifalarini ham bajarishadi. Shu sababli sport pedagogikasida murabbiyning kompetensiyasi, o'qitish metodlari va motivatsion strategiyalari alohida ilmiy e'tiborni talab etadi.

Shuningdek, so'nggi yillarda pedagogik psixologiya, kognitiv nazariya, differensial yondashuv, STEAM asosidagi mashg'ulotlar, raqamli texnologiyalar sport sohasiga ham kirib keldi. Bu esa sportchilarning nafaqat jismoniy tayyorgarligini, balki ularning

intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini kompleks tarzda yondoshib o'rgatish imkonini bermoqda.

Metodologiya (Materials and Methods)

Mazkur ilmiy tadqiqotda yosh futbolchilarni tarbiyalashda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari, ularning samaradorligi va tarbiyaviy ahamiyatini o'rganish asosiy maqsad qilib belgilandi. Shu sababli tadqiqot metodologiyasi sifatida miqdoriy (kvantitativ) va sifatli (kvalitativ) uslublarning uyg'un yondoshuvi tanlandi. Bu esa mavzuning murakkab va ko'p qirrali jihatlarini chuqur yoritish imkonini berdi.

Tadqiqot ishtirokchilari sifatida 12–16 yoshdagi 120 nafar yosh futbolchi, shuningdek, ularga murabbiylik qiluvchi 15 nafar tajribali futbol murabbiyi va 6 nafar sport psixologi tanlab olindi. Ishtirokchilar Toshkent, Buxoro va Farg'ona viloyatlaridagi sport maktablari va futbol akademiyalarida faoliyat yuritayotgan shaxslar orasidan tasodifiy va maqsadli tanlanma usullari asosida jalb qilindi.

Tadqiqot doirasida bir necha asosiy metodlar qo'llanildi. Avvalo, futbol mashg'ulotlari jarayonida tizimli kuzatuv olib borilib, murabbiylarning tarbiyaviy yondoshuvi, mashg'ulotlarning mazmuni va o'quvchilarning ishtiroki baholandi. So'ngra, maxsus ishlab chiqilgan so'rovnomalar yordamida yosh futbolchilarning mashg'ulotga munosabati, sport motivatsiyasi, murabbiy bilan o'zaro aloqasi va jamoaviy faoliyatga bo'lgan qiziqish darajalari o'rganildi.

Bundan tashqari, sport psixologlari bilan yarim strukturaviy intervyular o'tkazilib, zamonaviy sport pedagogikasida psixologik yondashuvlarning o'rni va ahamiyati haqida sifatli ma'lumotlar to'plandi. Tadqiqotning eksperimental bosqichida esa ikki guruh futbolchilar bilan 8 hafta davomida mashg'ulotlar tashkil etildi: bir guruhga an'anaviy yondashuvda, ikkinchisiga esa interaktiv, individual va emotsional-intellektual yondashuv asosidagi zamonaviy metodikada mashg'ulotlar olib borildi.

Eksperiment jarayonida futbolchilarning texnika va taktika ko'nikmalari, jismoniy bardoshlik, psixologik holati hamda jamoaviy o'zaro ta'siri pedagogik monitoring orqali nazorat qilindi. Baholashda Likert shkalasiga asoslangan savolnomalar, mashg'ulot samaradorligi indeksi (MSI), shuningdek, psixologik portret kartalari qo'llanildi. Olingan natijalar SPSS statistik dasturida tahlil qilinib, o'rtacha qiymatlar, dispersiyalar, t-testi va chi-kvadrat testlari yordamida statistik jihatdan asoslab berildi. Intervyular esa kontent tahlili orqali tahlil qilindi.

Yuqoridagi metodologik yondashuvlar yosh futbolchilarni tarbiyalashda zamonaviy sport pedagogikasi yutuqlarini aniqlash, baholash va ularning amaliy samaradorligini asoslash imkonini berdi.

Natijalar (Results)

Olib borilgan tadqiqot natijalari yosh futbolchilarni tarbiyalash jarayonida sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari an'anaviy metodlarga nisbatan sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida o'tkazilgan 8 haftalik pedagogik tajriba davomida har ikki guruhda jismoniy va texnik ko'nikmalarda

o'sish kuzatildi, ammo zamonaviy yondashuv asosida shug'ullangan futbolchilarda bu o'sish sur'ati va sifat ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'ldi.

Avvalo, jismoniy tayyorgarlik darajasi bo'yicha eksperimental guruh o'yinchilari yugurish, tezlik, chaqqonlik va bardoshlik ko'rsatkichlarida o'rtacha 12–18% gacha o'sishga erishdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 6–10% atrofida bo'ldi. Bu esa zamonaviy metodlarda individual yondashuv, psixofizik imkoniyatlarni hisobga olish, motivatsion usublarning qo'llanilishi orqali futbolchilarning shaxsiy salohiyati to'laqonli rivojlanayotganini ko'rsatdi.

Texnik-taktik tayyorgarlik bo'yicha esa eksperimental guruh o'yinchilari to'pni olib yurish, uzatish, zarba berish va pozitsion o'yin elementlarida aniqroq va ko'proq moslashuvchanlikni namoyon etdilar. Kuzatuvchi murabbiylar tomonidan baholangan ballarda eksperimental guruh o'yinchilari 5 ballik tizimda o'rtacha 4,4 ball, nazorat guruhi esa 3,7 ball oldi. Bu esa o'quv mashg'ulotlarida interaktiv metodlar, o'yin orqali o'rgatish, tahlil asosidagi murabbiy–o'quvchi muloqotining natijasidir.

Psixologik tayyorgarlik bo'yicha ham muhim ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. So'rovnomalar natijalariga ko'ra, eksperimental guruhdagi futbolchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi, jamoaviy ishlashga tayyorligi va stressga bardoshlilik darajasi sezilarli darajada oshdi. Intervyular asosida aniqlanishicha, bu o'zgarishlar zamonaviy sport psixologiyasi elementlari – ya'ni emotsional-intellektual yondashuv, motivatsion treninglar, murabbiylarning shaxsga yo'naltirilgan yondashuvi orqali yuzaga kelgan.

Murabbiylarning fikr-mulohazalari tahlili shuni ko'rsatdiki, zamonaviy yondoshuvlar bilan ishlangan guruhda mashg'ulotlarga qatnashish intilishi kuchli, o'zaro hurmat va mas'uliyat baland, o'yin strategiyasini tezroq anglab olish ko'nikmasi rivojlangan. Murabbiylar o'rtasida o'tkazilgan savolnoma asosida aniqlanishicha, 86% murabbiy zamonaviy pedagogik usublarning yosh futbolchilarni tarbiyalashda samarali ekanini ta'kidlagan.

Statistik tahlil natijalari ham yuqorida keltirilgan kuzatishlarni mustahkamladi. O'rtacha qiymatlar va dispersiyalar taqqoslanib, t-testi yordamida eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligi aniqlandi ($p < 0.05$). Ayniqsa psixologik barqarorlik va jamoaviy ishlash indikatorlarida bu farq yaqqol namoyon bo'ldi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari yosh futbolchilarni tarbiyalashda zamonaviy sport pedagogikasi metodlari, jumladan, o'quvchi-shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar, texnologik va psixologik innovatsiyalar, shaxsiy motivatsiyani oshiruvchi usullar orqali o'quv-tarbiya jarayonining sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini ko'rsatdi.

Muhokama (Discussion)

Tadqiqot natijalarining tahlili yosh futbolchilarni tarbiyalash jarayonida zamonaviy sport pedagogikasining ahamiyati va samaradorligini chuqurroq anglash imkonini berdi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy yondoshuvlar bilan solishtirilganda, zamonaviy metodika asosida olib borilgan mashg'ulotlar yosh futbolchilarni jismoniy, texnik, taktik va psixologik jihatdan har tomonlama rivojlantirishda ancha samaraliroq ekan.

Avvalo, muhokama jarayonida shuni ta'kidlash lozimki, sport pedagogikasida faqat jismoniy tayyorgarlikka urg'u berish yetarli emas. Zamonaviy yondashuvlar yosh sportchilar shaxsiyati, hissiy holati, kommunikatsion ko'nikmalari va ijtimoiy moslashuv darajasini ham hisobga oladi. Tadqiqotda eksperimental guruhning yuqori natijalarga erishganligi zamonaviy yondashuvlarda o'yinchining individual xususiyatlariga asoslangan differensial yondashuv qo'llanilganini ko'rsatadi. Bu esa shuni bildiradiki, har bir futbolchining qobiliyatiga qarab yondashish, uning sportdagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Bundan tashqari, murabbiylar faoliyatida motivatsion va refleksiv pedagogika elementlarining qo'llanilishi yosh futbolchilarning sportga bo'lgan qiziqishini kuchaytirgan. Masalan, mashg'ulotlarga interaktivlik kiritilishi, individual maqsadlar belgilanishi va muvaffaqiyatli faoliyatning ijobiy rag'batlantirilishi o'quvchilarda ichki motivatsiyani shakllantirgan. Bu holat psixologik barqarorlik, o'z-o'zini baholash va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Tadqiqot natijalari xalqaro tajribalarga hamohang bo'lib, masalan, Gollandiyaning "Ajax" akademiyasi yoki Germaniyaning "DFB-Elite-Schule" dasturlarida qo'llanilayotgan shaxsga yo'naltirilgan, analitik-tahliliy o'yin yondashuvlari bilan o'xshashlikni ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda (masalan, Weinberg & Gould, 2019; Bailey et al., 2010) sportda o'smir yosh davrida psixologik rivojlanishning ahamiyati haqida aytilgan fikrlar bilan mos tushadi. Bunday yondashuvlar nafaqat sportda muvaffaqiyatga, balki shaxsiy yetuklikka ham xizmat qiladi.

Muhokamada yana bir muhim jihat – zamonaviy texnologiyalarning o'zni hisoblanadi. Raqamli platformalar orqali video tahlillar, mashg'ulotlarni qayta ko'rish, individual texnika ustida ishlash imkoniyati futbolchilarning o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu, ayniqsa, Z avlod vakillari – raqamli muhitda ulg'ayayotgan yosh sportchilar uchun muhimdir.

Shuningdek, eksperimental guruhda sport psixologiyasi elementlarining (stressni boshqarish, maqsad qo'yish, o'z-o'zini tahlil qilish) qo'llanilishi futbolchilarning ichki muvozanatini mustahkamlab, murabbiy bilan ishonchli aloqani ta'minlagan. An'anaviy murabbiychilikda kuchli intizomiy yondashuv ustuvor bo'lsa, zamonaviy metodlarda muloqot va emotsional barqarorlik asosiy o'ringa chiqmoqda. Bu esa bolalarda sportga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirib, ularning faoliyatga davomiy qiziqishini saqlab qoladi.

Yana bir muhokama qilinadigan jihat – murabbiylarning tayyorgarligi va metodik savodxonligi. Zamonaviy sport pedagogikasi usullarini samarali qo'llash uchun murabbiylarning o'zi ham doimiy yangilanishda bo'lishi, ilmiy-uslubiy yangiliklardan boxabar bo'lishi zarur. Aks holda, ilg'or nazariyalar amaliyotga to'liq tatbiq etilmaydi. Tadqiqotda ishtirok etgan murabbiylar orasida zamonaviy yondashuvlarni qo'llayotganlar natijada yuqori samaraga erishgan.

Umuman olganda, muhokama qilingan faktlar, kuzatishlar va tahlillar yosh futbolchilarni tarbiyalashda zamonaviy sport pedagogikasining roli tobora ortib

borayotganini ko'rsatadi. Bu usullar o'quvchilarning faqat sport ko'nikmalarini emas, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shunday ekan, sport maktablari, akademiyalar va klublar zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etishga ko'proq e'tibor qaratishlari lozim.

Xulosa (Conclusion)

Tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy-amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, yosh futbolchilarni tarbiyalash jarayonida zamonaviy sport pedagogikasiga asoslangan yondashuvlar samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. An'anaviy metodikalar ko'proq jismoniy tayyorgarlikka urg'u berar ekan, zamonaviy yondashuvlar esa o'yinchining shaxsiy, psixologik va ijtimoiy jihatlariga ham e'tibor qaratadi. Aynan shu ko'p qirrali yondashuv orqali futbolchilarning sportdagi muvaffaqiyati bilan birga ularning shaxsiy barkamolligini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, individual yondashuv, motivatsion pedagogika, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, psixologik tayyorgarlik elementlarining joriy etilishi yosh futbolchilarning texnik-taktik ko'nikmalarini yanada mustahkamlash, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy sport pedagogikasi yondashuvlarining joriy etilishi nafaqat musobaqalarda yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi, balki yosh avlodda sog'lom turmush tarzi, irodaviy fazilatlar, mas'uliyat va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Shu boisdan futbol maktablari, sport akademiyalari va murabbiylar jamoasi o'z ish faoliyatida zamonaviy metodikalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, yosh futbolchilarni tarbiyalashda sport pedagogikasining zamonaviy yondoshuvlari nafaqat sport natijalari, balki sog'lom, mustaqil fikrlovchi, jamiyatga foydali shaxslarni shakllantirishda ham muhim vositadir. Ushbu yondashuvlar respublikamiz sport tizimini yangilash va xalqaro sport maydonlarida raqobatbardosh yosh avlodni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Аҳмедов, И. (2021). Жисмоний тарбия ва спортда инновацион ёндашувлар. Тошкент: Олимп.
2. Мўъжибназаров, А., Эргашев, Д. (2020). Футбол ўйинида психологик тайёргарликни шакллантириш масалалари. Илмий-амалий спорт журнали, 1(1), 72–75.
3. Ражабов, Х. (2019). Ёш спортчиларни тайёрлашда педагогик технологиялардан фойдаланиш. Самарқанд: СДПИ нашриёти.
4. Бобомуродов, Ш. (2018). Футболда иқтидорли ёшларни саралаш ва тайёрлаш. Ўзбекистонда спорт педагогикаси журнали, 3(2), 41–45.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ–4477-сон қарори. “Ўзбекистон Республикасида футболни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”.
6. Юлдашев, Б. (2020). Спорт таълим муассасаларида замонавий машғулот усулларини жорий этиш. Педагогика ва спорт илмий-методик журналы, 2(4), 18–23.
7. Ҳалимов, М. (2022). Ёш футболчиларни тайёрлашда жисмоний тайёргарликнинг аҳамияти. Жисмоний тарбия ва спорт муаммолари, 1(3), 55–60.
8. Тожибоев, З. (2017). Футболчиларда техник-маҳоратни шакллантириш услублари. Тошкент: Ўзбекистон спорт нашриёти.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Namazov Zafar Abduraximovich**, o'qituvchi [Намазов Зафар Абдурахимович, преподаватель], [Namazov Zafar Abduraximovich teacher]; manzil: 130100.Jizzax viloyati, Jizzax shahri, sharaf Rashidov ko'chasi, 4., [адрес: 130100.Джизакская область, город Джизак, улица Шарафа Рашидова, 4.], [address: 130100.4 Sharaf Rashidov Street, Jizzakh region, Jizzakh city.]